

**УСУЛИ ИНКИШОФИ НУТҚИ ХАТТИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРӢ**

Қодирова Муҳайё Абдуҷабборовна,
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Б.Ғафуров (Тоҷикистон)

Аннотатсия: дар мақола масъалаи рушду ташаккули нутқи шифоҳӣ ва хаттии хонандагони синфҳои ибтидоӣ, истифода аз усулҳои наву ғайрианъанавии таълим муҳокимаву баррасӣ гардидааст.

Калидвожа: саводнокии функционалӣ, моделсозии равандҳои нави таълим, нутқи шифоҳӣ, нутқи хаттӣ, инкишофи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, диққат ва тафаккур, ваҷҳи маърифатӣ ва иҷтимоӣ.

Сатҳу сифати анъанавии таълим дар синфҳои ибтидоӣ ба саводнокии хонандагони хурдсол асос ёфтааст, ки ба навиштан, хондан, ҳисобкунии арифметикӣ, ҳусни хат ва аз худ кардани мазмуни матн асос ёфтааст. Тағйирот дар раванди таълим боиси пайдо шудани мафҳуми нав дар сатҳи ибтидоӣ - саводнокии функционалӣ гардид. Саводнокии функционалӣ ба талаботи ҷомеа, ба технологияҳои нав, ки пайваста такмил меёбанд, вобастагӣ дорад. Маҳаки асосии падидаи мазкур маҳорати хонандагони хурдсол дар дарёфти иттилооти зарурӣ, моделсозии равандҳои нав, тартиб додани қоидаҳо ва ихтироъ кардани роҳу усули ҳалли муаммоҳо мебошад. Масъалаи азхуд намудан ва истифода бурдани воситаҳои гуногуни забон дар нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ яке аз масъалаҳои муҳими методикаи таълими забон дар замони муосир ба шумор меравад. Ин, пеш аз ҳама, бо фаъолияти нутқи мактаббачагон, бо муносибати шуурани номуташаккилонаи онҳо нисбат ба забон ва хусусиятҳои грамматикӣ алоқамандӣ дорад.

Муҳимияти ин масъала дар он аст, ки ҳама мушоҳидаҳои раванди таълими нутқи алоқанок дар синфҳои 1-4 нишон медиҳанд, ки азхудкунии ин малакаҳо дар сатҳи зарурӣ қарор надоранд. Маҳорати нутқи монологии шифоҳӣ беҳтару зудтар азхуд карда мешавад, нутқи хаттӣ бошад, бо душворӣ ташаккул ва инкишоф меёбад. Чунин вазъиятро тариқи зайл шарҳ додан мумкин аст: аввал, ба сохтани матн аз рӯи тарҳи бадеӣ чандон эътибор дода намешавад, дуюм, фақат бо таъҷиб ба азхудкунии бошууронаи воҳидҳои нутқ тарзи мураттаб баён кардани фикрро ёд додан мумкин аст, сеюм, худӣ кӯдак бояд барои азхуд кардани

махорати нутқи мураттаб шавку хавас дошта бошад ва ба фаъолияти худ баҳои дуруст дода тавонад.

Ҳангоми таълими малакаҳои нутқи алоқанок - навиштани иншои жанрҳои гуногун синну сол ва хусусиятҳои инфиродии хонандагони синфҳои ибтидиоро ба назар гирифтани лозим аст. Хусусиятҳои синну соли хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо инкишофи ҷисмонӣ ва рӯҳии онҳо алоқамандӣ дорад. Дар ин синну сол системаи асаб босуръат инкишоф ёфта, психика ташаккул меёбад. Дар раванди инкишофи рӯҳӣ равандҳои ҳаяҷон ва бозмонӣ тағйироти ҷиддиро аз сар мегузаронад: сарфи назар аз бартариҳои раванди ҳаяҷон, раванди бозмонӣ дар сатҳи баланд инкишоф меёбад.

Фаъолияти маърифатии хонандагон дар раванди таълим ба амал омада, сифатҳои зерин муҳим ва зарур мешаванд: дарки маводи нав, диққат ва тафаккур. Дар ин синну сол (махсусан дар охири синфи сеюм) дарки ҳодисаи рӯйдода хеле чуқур аст: мактаббачагон гӯш кардану шунидан, тамошо кардану دیدан ва дар зери таъсири ин хислатҳо «мушоҳидакориву муташаккилӣ инкишоф меёбад. Маданияти таваҷҷуҳ дар ҳар як дарс ташаккул меёбад: асоси онро диққати ихтиёрӣ ташкил медиҳад, зеро он ба ташаккули ваҷҳи таълимӣ мусоидат мекунад» [8, с.73].

Динамикаи самти ҳавасмандгардонӣ ба муаллими синфҳои ибтидоӣ барои ташаккули ҳамаи ваҷҳҳои зарурӣ, барои инкишофи самараноки шахсият имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Агар кӯдакон қобилият, дониш, маҳорат ва малакаҳои барои иҷрои вазифаҳои стандартӣ зарурият надошта бошанд, ҳавасмандӣ барои омӯзиш ҳамчун омили ҷубронкунанда барои хонандагони хурдсол хидмат мекунад. Тадқиқотчи Л. Божович исбот кардааст, ки дар фаъолияти тарбиявӣ ду намуди ваҷҳ зоҳир мешаванд: маърифатӣ ва иҷтимоӣ. Ваҷҳҳои маърифатӣ дар ҷараёни фаъолияти таълимӣ ба вуҷуд омада, бо мазмуни китобҳои дарсӣ ва дигар маводи иттилоотӣ алоқаманданд.

Мутаассифона, дар синфи сеюм ваҷҳҳои маърифатии мактаббачагон суст шуда, нақши пешбарандаро намебозанд. Тадқиқоти психологӣ нишон медиҳад, ки паст шудани шавку хавас ба омӯзиш дар синфи 3 оқибати он аст, ки ангеаҳои ибтидоии иҷтимоии ба даст овардашуда мактаббачагонро ба худ ҷалб намекунанд ва ангеаҳои нав ҳанӯз ташаккул наёфтаанд. Аз ин рӯ, муҳимтарин вазифаи раванди таълим ташаккули ваҷҳҳои маърифатӣ мебошад. Ваҷҳҳои иҷтимоии хонандагони синфҳои хурдсол аз раванди таълим берунанд: онҳо дар ҷараёни

муносибати кӯдакон бо олами беруна ташаккул меёбанд. Дар давоми ду соли таҳсил хонандагони хурдсол аз рӯи мавзӯҳо ва мафҳумҳои асосӣ миқдори ками дониш ҷамъ мекунад, аз ин рӯ, дар синфи сеюм онҳо ба муносибати илмӣ ё падидаҳои омӯхташаванда тавачҷӯҳдоранд. Онҳо дар байни факту ҳодисаҳо алоқаи сабабӣ муқаррар мекунад. Дар ин синну сол хонандагон ба таври интихобӣ ба мавзӯҳо муносибат мекунад, аз ин рӯ таълим дар ин давра бештар фарқ мекунад. Ба омӯзиши бомуваффақият рақобат таъсир мерасонад: бачагони 8-9-сола кӯшиш мекунад, ки дар байни ҳамсинфони худ ҷои сазоворро ишғол намоянд. «Агар кӯдак дар фаъолияти таълимӣ ҷойи пешсафро ишғол карда натавонад, пас ӯ худро дар ягон фаъолияти дигар зуҳур мекунад» [9, с. 271].

Дар синфи сеюм зиддиятҳои байни хонандагон - муносибати мусбат ба фаъолияти таълимӣ, шуурнокии таълим, мақсадҳои ба миён гузоштаи муаллим ва татбиқи онҳо тезутунд мегардад. Таҷрибаи кӯдакон тадричан дар зери таъсири фаъолияти онҳо ташаккул ёфта, моликияти худӣ онҳо мегардад. Хусусиятҳои психологию педагогии кӯдакони соли сеюми таҳсилро тавсиф намуда, психологҳо таҷрибаи нутқи пурмахсули онҳоро бо роҳҳои гуногун шарҳ медиҳанд. И. Бем тақриф мекунад, ки асоси таълимро маҳорати амалии мактаббачагон ташкил намояд. В. Краевский ва И.Я. Лернер таҷрибаи фаъолияти эҷодиро қайд мекунад. Эҷодкории хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба «мустақиллона интиқол додани дониш, қобилият, маҳорати дар синфҳои якум ва дуюм гирифташуда, ба вазъияту донишҳои нав дар сохтори таълими объективии мактаб» асос ёфтааст. Хонандагон донишҳои қаблан андӯхтаро муттаҳид намуда, бо истифодаи донишҳои қаблӣ роҳҳои аслии ҳалли масъалаву муаммоҳоро меёбанд» [1, с. 7].

Афзоиши ҳаҷми дониш дар синфи сеюм боиси зиёд шудани самаранокии таҷрибаи амалии донишандӯзӣ мегардад. Натиҷаи махсусро метавон бо истифода аз системаи таълими рушди Д.Б. Элқонина, В.В. Давыдов ба даст овард. Ташаккули технологияи таълим ба усулҳои алтернативӣ асос ёфта, ба рушди тафаккур, мустақилият ва эҷодкории хонандагон нигаронида шудааст. Истифодаи чунин усулҳо, аз қабилӣ: «методи лоиҳавӣ», «таълими истгоҳӣ», «таълими ройгон», «қадам ба қадам» имкон медиҳад, ки раванди таълимро муттаҳид намуда, тадричан хислатҳои хоси равонии кӯдакони ин синну сол ташаккул ёбад» [7, с. 27].

Ҳамаи ҳодисаҳои психикӣ ба ташаккули маҳорати мураттабии нутқ таъсир мерасонанд: маданияти нутқ, маҳорати нутқи ҳар як кӯдакро ташаккул медиҳанд. Маҳорати нутқ дурустии корбурди калимаҳо, ифоданокии нутқ, тозагӣ, асолатро дар бар мегирад. Марҳилаҳои зерини талаботи фарҳанги нутқро пай дар пай баррасӣ мекунем:

Тафаккур - мазмун - таркиб - мантиқ – аз худ кардани механизмҳои нутқ - меъёри адабии забон - ба мақсад мувофиқ будани муошират - мувоҷиат ба шунаванда - ифоданокӣ дар доираи меъёри забонӣ - ифоданокӣ ҳамчун аз худ намудани меъёри забони адабӣ.

Аз ин рӯ, хонандагони хурдсол танҳо дар ҷараёни фаъолияти муштаракӣ муоширатӣ ба маънои нутқ дар ҳаёти инсон ва аҳамияти фарҳанги гуфтор дар ҳолатҳои нутқ огоҳ ва фаҳмонида мешаванд. Мақсади асосии ҳамаи намудҳои фаъолияти муштаракӣ омӯзгор ва хонандагон ташаккул додани қобилияти таълифи матн, яъне ифодаи фикр, муҳокима, эҳсосот, дониш дар нутқи мукаммали тафсилотӣ мебошад. Вазифаи асосии муаллими синфҳои ибтидоӣ аз он иборат аст, ки ба кӯдакон мулоҳиза карданро омӯзонад ва ин танҳо дар раванди ташаккули малакаҳои мураттабозии нутқ имконпазир мегардад. Инкишофи нутқ дар ҳар як дарс имконпазир аст, дарсҳои забони модарӣ, хониш, инкишофи нутқ – шифоҳӣ, хаттӣ (диктант, нақли хаттӣ, эссе, иншо, маъруза) нақши махсус мебозанд. Барои инкишофи нутқи алоқаноки шифоҳӣ ва хаттӣ маҳорату малакаҳои ташаккулёфта дар истифодаи воситаҳои образнок ва калимаҳои маъноӣ маҷозидошта нақши муҳим доранд. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки кори инкишофи нутқи бачагон дар барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ нақши пешбаранда дошта, диққати доимиву ҷиддии ҳар як омӯзгорро талаб мекунад. Танҳо муносибати мунтазам метавонад инкишофи самараноки нутқи хонандагони хурдсолро таъмин намояд.

Адабиёти илмӣ:

1. Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения младших школьников русскому языку / Л.И. Айдарова. - М.: Просвещение, 1998.

2. Альбеткова Р.И. От слова к словесности / Р.И. Альбеткова. - М.: Дрофа, 2008. - 314с.

3. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников / Г.А. Бакулина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 240с. (Библиотека учителя начальных классов).

4.Горина Л.В. Интеллектуально-речевое развитие младших школьников на уроках русского языка / Л.В. Горина. - Инта: Знание, 2010. - 76с. .

5.Давыдов В.В. Концепция гуманизации российского начального образования / Сборник Начальное образование в России. - М.: Просвещение, 1994. - 98с.

6.Евтушёк Т.Е. Методические рекомендации для учителей начальных классов / Автореферат канд. пед. наук Т.Е. Евтушёк. - М.,2009. - 178с.

7. Елькина О.Ю. Формирование продуктивного опыта младших школьников / О.Ю. Елькина. - Педагогика. - 2004. - № 7. - С.23-28.

8.Подласый И.П. Педагогика начальной школы: Учебное пособие для студентов / И.И. Подласый. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 400с.

